

ЁШЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШ – БАРКАМОЛ АВЛОД ШАКЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Эргашев Дониёр Махаммадали ўғли

Андижон Давлат Университети

Ижтимоий-иқтисодиёт факултети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628703>

Abstract.

Адолатли ҳуқуқий давлат қуриш, эркин фуқаролик жамиятини шакллантириш ҳамда фаровон ҳаёт даражасига эришиш – халқимизнинг интилаётган юксак марраларидир. Ушбу олий мақсадларга эришишда жамиятимизда ёшларнинг ўрни ва роли ўзгача.

Резюме: Шу боис ҳам Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки паллаларидан бошлаб ўтиш даврининг қийинчиликлари ва мураккабликларига қарамасдан ёш авлодни тарбиялаш масаласига алоҳида эътибор бериб келинмоқда. Бугунги кунда мазкур масала давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланган.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов таъкидлаганларидек, “Биз ўз олдимизга қўйган юксак мақсадларни, барча эзгу орзу-ниятларимизни амалга оширишда авваламбор миллий ва уму-минсоний қадриятлар руҳида тарбия топган, мамлакатимизни модернизация қилиш ва замонавий демократик жамият қуриш йўлидаги кенг кўламли ва мураккаб вазифаларни ҳал этишга қодир бўлган янги авлод кадрларини тайёрлаш масаласини муҳим принципиал ва ҳал қилувчи даражага кўтарганимиз ҳаммага аён”. Дарҳақиқат, ёшларга қилинган ғамхўрлик – келажакдаги фаровон ҳаёт учун замин яратиш демакдир.

Шу ўринда айрим сон кўрсаткичларига эътибор қаратиш зарур: мамлакатимизда ўн саккиз ёшгача бўлган болалар ва ўсмирлар 10 млн. 360 минг нафарни ёки умумий аҳоли сонининг тахминан 40 % ташкил этса, ўттиз ёшгача бўлганлар эса – 17 млн. 80 минг нафарни ёки аҳолининг 64 % ташкил этади.

Мана шу кўрсаткичларнинг ўзи ёшларга доир давлат сиёсатининг субстанциявий элементи доираси қанчалик катталигидан далолат бериб турибди. Шу ўринда мустақиллик йилларида, давлатимиз ёш авлоднинг ижтимоий ҳимоясига юқори даражада эътибор ва ғамхўрлик қилганлигини эслаб ўтиш ўринли.

Аввало бундай ғамхўрликнинг ҳуқуқий асослари бирмунча мустақамланганлиги ва такомиллашганлигини таъкидлаш лозим. Ўтган

йилда қабул қилинган 26 та қонун ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг деярли барчаси у ёки бу даражада ёш авлодга, уларнинг ижтимоий ҳимоясини мустаҳкамлашга алоқадордир. Айниқса, “Болалар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги, “Йод танқислиги касалликларининг олдини олиш тўғрисида”ги қонунлар бевосита болалар ва ёшларнинг ҳуқуқлари, манфаатлари ҳамда саломатлигини мустаҳкамлашга қаратилгани билан эътиборга сазовордир.

Дарҳақиқат, давлатимизнинг етим, боқувчисидан ажралган, шунингдек, ота-она меҳридан айрилган болаларга, айниқса ногирон болаларга қилаётган ғамхўрлиги алоҳида эътирофга сазовордир. Маса-лан, ўтган йилда 15 та махсус мактаб-интернат ва “Меҳрибонлик” уйларида жами 4 миллиард 800 миллион сўмлик қурилиш-таъмирлаш ва жиҳозлаш ишлари амалга оширилганлиги, Халқ таълими вазирлиги томонидан “Меҳрибонлик” уйлари тарбияланувчиларига салкам 112 миллион сўмлик кийим-бош ва зарурий жиҳозлар олиб берилганлигини қайд этиш лозим. Ўтган йилда чет эллик шифокор мутахассислар ёрдамида 180 нафар бола операция қилиниб, улар ўз туғма нуқсонларидан холи бўлдилар, 22 нафар бемор болалар Германия касалхоналарида даво-ланиб қайтдилар. Бу масалада мамлакатимизда Бирлашган Миллат-лар Ташкилотининг Болалар жамғармаси – ЮНИСЕФ билан ҳам-корлиги самарали кечмоқда. Давлатимизнинг ёшларга доир сиёсатининг яна бир муҳим йў-налиши бу ёш оилаларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлашдир. Зеро, бугунги кунда мамлакатимизда 950 мингдан зиёд ёш оила мав-жуд бўлиб, улар бутун оилалар умумий сонининг 16 фоизини ташкил этади. Ўтган ижтимоий ҳимоя йилида ёш оилаларнинг турмуш, уй-жой шароитини яхшилаш юзасидан аниқ чора-тадбирлар амалга оширилди.

Жорийда амалга ошириладиган олижаноб ишлар ва вазифалар ўтган йилги ишларнинг мантиқий давоми бўлиши шубҳасиздир.

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёв БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида: “Ўзбекистон глобаллашув ва ахборот-коммуникация технологиялари жадал ривожланиб бораётган бугунги шароитда ёшларга оид сиёсатни шакллантириш ва амалга оширишга қаратилган умумлаштирилган халқаро ҳуқуқий ҳужжат – БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенциясини ишлаб чиқишни таклиф этади.

Бизнинг назаримизда, мазкур ҳужжатни имзолайдиган давлатлар ушбу соҳани ўз ижтимоий сиёсатининг асосий ва муҳим ҳаётий устувор

йўналишларидан бири даражасига кўтариш бўйича қатъий мажбуриятларни ўз зиммасига олиши керак.” деб таъкидлаб ўтади.

Мамлакатимизда ёшларга кўрсатилаётган ғамхўрлик давлати-мизнинг ижтимоий, инсонпарварлик моҳиятидан далолат бериб ту-рибди. Айни пайтда ушбу соҳада муайян ечим кутаётган масалалар мавжудлигини ҳам таъкидлаш лозим. Шу муносабат билан ёшларга доир қонунчилик базасини кучайтириш, унинг самарадорлигини кўтариш масаласи долзарбдир.

Ҳозирда юқорида қайд етилган аждодларимизнинг илмий меросини, ижтимоий-сиёсий фаолиятини ўрганиш ва ёшлар билан таништириш хайрихоҳлиги ҳозирги замон зиёлиларининг асосий долзарб вазифаларидан саналади.

Ушбу мақола бугунги бозор иқтисодиётида кичик бизнес ва бизнеснинг асосий ўрнини қамраб олади. Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айни пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.

Мақолада замонавий Ўзбекистонда қонун устуворлиги ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг енг муҳим масалалари кўриб чиқилган. Ўзбекистон сиёсий ҳаётнинг бой тажрибасига, сиёсий онг хусусиятларига ега бўлиб, ўзига хос ва мураккаб шароитларда ривожланади. Шундай қилиб, Ғарб дунёси сиёсий тажрибасининг оддий нусхасини кўчириб олиш нотўғри бўлиб чиқди.

Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиб, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларини бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим. АМ

Мақолада маънавий салоҳиятнинг моҳияти ва унинг замонавий жамиятдаги ўрни ўрганилган. ШУКУР

Бугунги кунда "Миллий model" га асосланган таълим соҳасидаги ислохотларнинг моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш емас, балки янги давр тараққиётини жаҳон илм-фани ва таълим тизимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзлик асосига қурадиган таълим тизимини - рағбатлантириш.

Жумладан, ўқувчи ёшларга тўлиқ бўлмаган вақт давомида иш-лаш учун тегишли иш жойлари ва иш турларини, бундай ишга жалб этишнинг асоси

ва тартибини ҳамда кафолатларини белгиловчи ҳуқуқий асос ишлаб чиқиш зарур деб ҳисоблаймиз. Бу соҳада ривожланган Европа давлатлари амалиётини ўрганиш фойдали бўлиши мумкин.

Использованная литература:

1. Каримов И.А. Асосий мақсадимиз – юртимизда эркин ва обод, фаровон ҳаёт барпо этиш йўлини қатъият билан давом эттиришдир. / Халқ сўзи. 2007 йил 8 декабрь. 243 (4396).
2. Каримов И.А. Асосий мақсадимиз – юртимизда эркин ва обод, фаровон ҳаёт барпо этиш йўлини қатъият билан давом эттиришдир. / Халқ сўзи. 2007 йил 8 декабрь. 243 (4396).
3. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.
4. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." JournalNX, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
5. Nasriddinovich, A. A. (2021). Structure, Models and Characteristics of Civil Society. STRUCTURE, 7(4).
6. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Ғуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. Та'лим фидойлари, 14 (1), 133-143.
7. Madumarov Talantbek, & Ergashev Omonillo. (2022). SPIRITUAL POTENTIAL AND ITS ROLE IN MODERN. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(2), 58–62. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/66>
8. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. Theoretical & Applied Science, (7), 120-124.